

КОНЦЕПТУАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ „БЛАГОЕВГРАД”

Александра Карлос

специалност „География“, програма „Регионално развитие“

Катедра „География, екология и опазване на околната среда“, Природо-математически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

Владимир Караджов

Катедра „География, екология и опазване на околната среда“, Природо-математически факултет, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
e-mail: karadzhov@swu.bg, ORCID: 0000-0002-7514-5517

РЕЗЮМЕ: Настоящата разработка представя концепция за разработване на туристически пакети за град Благоевград, които да обединят природните, културните, образователните и развлекателните ресурси на региона. Основната цел е създаването на интегриран туристически продукт, който да увеличи привлекателността на града като туристическа дестинация, да стимулира местната икономика и да подпомогне устойчивото развитие. При изследването са използвани методи като литературен анализ, емпиричен опит на авторите и концептуализация. Разработени са седем туристически пакета, които обхващат различни аспекти на туристическото предлагане. Те включват маршрути за културен, природен, образователен и приключенски туризъм, както и за фестивални забавления. Резултатите подчертават значението на туристическите пакети като средство за развитие на местния туризъм и увеличаване на посещаемостта.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: туристически пакети, устойчив туризъм, Благоевград, културен туризъм, природен туризъм.

JEL кодове: Z32, R58, M31

CONCEPTUAL TOURIST PACKAGE "BLAGOEVGRAD"

Alexandra Carlos

Geography, Program “Regional Development”

Department of Geography, Ecology and Environmental Protection, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad

Vladimir Karadzhov

Department of Geography, Ecology and Environmental Protection, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, South-West University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad
E-mail: karadzhov@swu.bg, ORCID: 0000-0002-7514-5517

ABSTRACT: This study presents a concept for developing tourism packages for the city of Blagoevgrad, combining the region's natural, cultural, educational, and recreational resources. The primary goal is to create an integrated tourism product that enhances the city's attractiveness as a destination, stimulates the local economy, and supports sustainable development. The research employs methods such as literature review, empirical experience of the authors, and conceptualization. Seven tourism packages have been developed, covering various aspects of the tourism offering. These include routes for cultural, natural, educational, and adventure tourism, as well as festival-related activities. The findings emphasize the significance of tourism packages as a tool for local tourism development and increased visitor numbers.

KEYWORDS: tourism packages, sustainable tourism, Blagoevgrad, cultural tourism, nature tourism

JEL codes: Z32, R58, M31

1. ВЪВЕДЕНИЕ:

В настоящата разработка бе избран за разглеждане град Благоевград като туристическа дестинация. Причината за това е, че липсва единен продукт, който да представя града пълноценно и да привлича потенциалните туристи. Всеки туристически оператор или хотелиер в града предлага и показва на гостите това, което той сметне за добре. Създаването на комплект от туристически пакети „Благоевград“ ще направи привлекателна визия на града, каквато липсва.

Целта е да се разработи продукт, който представя Благоевград в максимална благоприятна светлина, като се включат всичките му силни страни – образователен център, културно-исторически център, спортен център и център на активен нощен живот. По този начин, създавайки един комплексен продукт ще се подпомогне на хотелиерите и туроператорите в града. Заедно с това и най-важното, туристите ще получат максимални впечатления в най-кратък срок. Целта е да се поставят основите на един стандартизиран и научнообоснован туристически пакет, който да доведе до комплексни ползи за града – икономически, културни, образователни и други. Той може да бъде надграждан и тази разработка не цели този продукт да е единствената възможност.

Необходимост от разработване на концептуален туристически пакет „Благоевград“

За развиване на туристическите дейности и популяризирането на град Благоевград като туристическа дестинация е необходимо разработването на туристически пакет, какъвто липсва, представящ най-доброто и интересното от града. Той ще увеличи посещаемостта на туристи, желаещи да обогатят своите културни, образователни, спортни и природни познания. Представянето на възможност за туристическо посещение през цялата година ще увеличи посетителите на хотелите и туристическите обекти. Това ще подпомогне и работата на туристическите агенции. Туристическият пакет ще привлече не само туристи, но и ученици, желаещи да продължат своето средно или висше образование.

2. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ

Разработването на туристическия пакет „Благоевград“ се основава на три основни подхода:

- **Литературен анализ**

Важен етап от изследването е обстояният литературен обзор на съществуващите изследвания, свързани с развитието на туристически пакети и добри практики в туризма. Анализирани са както международни, така и национални примери, които са послужили като основа за дефиниране на най-подходящите компоненти за включване в туристическия пакет за Благоевград. Литературният анализ подкрепя научно обосноваването на предложенията и подчертава тяхната практическа приложимост.

- **Емпиричен опит на авторите**

Използван е богатият практически и изследователски опит на авторите в областта на туризма, регионалното развитие и географските изследвания. Проведен е анализ на реалната ситуация в Благоевград чрез теренни наблюдения, посещения на ключови туристически обекти, интервюта с местни туристически оператори и други заинтересовани страни. Това е допринесло за валидирането на разработените маршрути и дейности, както и за оптимизацията на предложените пакети.

- **Концептуализация**

Концептуалният подход включва дефинирането на основните цели и параметри на туристическите пакети. Разработената концепция е насочена към

създаването на цялостен и добре структуриран продукт, който да представя културните, природните и образователните аспекти на Благоевград. Концептуализацията е извършена чрез идентифициране на ключови характеристики на града, които го правят привлекателна туристическа дестинация, и формулиране на логически свързани маршрути и дейности.

3. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

Разработването на туристически пакети като инструмент за устойчиво развитие на градовете е обект на множество научни изследвания. Те разглеждат потенциала на туризма да стимулира икономическата активност, да опазва културното наследство и да привлича нови посетители. Според изследването на Карлсън и Уест (2015), разработването на целенасочени туристически маршрути, които отразяват местната идентичност, допринася за създаването на уникален туристически продукт. Авторите подчертават значението на културните и природните ресурси в рамките на един туристически пакет като фактори, които увеличават привлекателността на дестинацията. Туризмът претърпява значително развитие, като зависимостта от традиционните форми и ресурси води до необходимост от промени за постигане на устойчивост в социално-културните и икономически процеси (Патарчанов, 2011).

Сходни изводи са представени в изследването на Николов (2021), който акцентира върху прилагането на иновации и маркетингови стратегии за популяризиране на туристически продукти в малки градове. Според него, ключово значение има създаването на интегрирани пакети, които комбинират исторически забележителности, фестивали и природни обекти. Този подход е релевантен и за Благоевград, като градът разполага с разнообразни ресурси, които могат да бъдат обединени в атрактивни маршрути.

На местно ниво Областният информационен център - Благоевград, заедно с платформата View Blagoevgrad (<http://viewblagoevgrad.com>), предоставят актуална информация за събития, забележителности и възможности за отдих в региона. Това е ценно за създаването на интегрирани туристически маршрути. Допълнителни данни за исторически и културни обекти са предоставени от Български крепости (<http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1335>) и платформата Опознай България (<https://opoznai.bg>), които посочват ключови обекти като крепости, църкви и природни феномени в района.

Що се отнася до спортния и приключенския туризъм, предложения като тези на Bike Ventures (<http://bike-ventures.com/bg/blago-enduro-2/>) и Рафтинг.bg (<http://rafting.bg/rafting-struma/>) подчертават потенциала на региона за активен туризъм, включително рафтинг по река Струма и планинско колоездене. Тези дейности се допълват от възможностите за конна езда, предоставени от Конен клуб Фортуна (<http://www.fortune.olympus-99.com>), който предлага разнообразни услуги за любителите на природата и животните.

Допълнителен принос към темата има трудът на Иванова и Георгиев (2019), които анализират ролята на регионалния туризъм за развитието на местните общности. Те подчертават, че ефективната координация между местната власт, туристическите оператори и образователните институции е ключов фактор за успеха на подобни инициативи. Техните заключения намират отражение в разработването на туристическите пакети за Благоевград, които целят да съчетаят исторически, културни и образователни аспекти. Активното участие на туризма изисква съвместни действия и участие на всички публични и частни институции, както и ефективно координиране на механизмите на всички нива (местно, регионално, национално и др.)

(Patarchanov, 2012). Ролята на туризма за устойчивото развитие разглежда и Патарчанова (2011) акцентирайки на стремежът на населението от урбанизираните територии към „здравословен начин на живот, но постигнат по възможно най-приятния за човека начин. Ключова характеристика на ендегенния подход в пространственото развитие е укрепването на местната автономия и партньорството между заинтересованите страни и властови равнища, основаващи се на разбирането, че всяка територия има стойност (Patarchanov & Patarchanova, 2014).

Дигитализацията сериозно засегна сектора на услугите, включително туристическа индустрия. Туристическият бранш е сред първите, които прилагат цифровите иновации и този процес ще продължи. (Stavrova, Zlateva & Pinelova, 2021, p. 115). В българския контекст, значим принос има трудът на Караджов и Кирилов (2023), които разглеждат възможностите за виртуален туризъм като алтернатива и допълнение към традиционните туристически продукти. Те посочват, че комбинирането на дигитални технологии с физически посещения на обекти значително увеличава ангажираността на туристите и подпомага по-ефективното популяризиране на дестинацията.

Литературният анализ ясно показва, че успешното развитие на туристическия продукт в Благоевград изисква интеграция на природни, културни и приключенски ресурси, като се използват съвременни маркетингови и технологични подходи.

Примерите от международната и националната практика ясно показват, че Благоевград има значителен потенциал да се утвърди като конкурентна туристическа дестинация чрез прилагане на тези принципи.

4. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ

В тази част на изследването подробно ще бъдат представени всички 7 туристически пакета от концептуалния туристически комплект „Благоевград“.

В тях е направен опит да бъдат включени всички уникални местни забележителности, включително и малко познати – такива, за които и някои от местните хора не знаят много.

Многообразието от опции е предпоставка за високата привлекателност на пакетите и тяхното пазарно търсене, което е и главна цел на настоящата разработка – да повиши информираността за град Благоевград и близката околия като притегателен туристически център, да създаде интерес и търсене у бъдещите потенциални туристи и потребители на туристически услуги.

В синтезиран вид, есенцията от концептуалния комплект и седемте отделни пакета е представена на Таблица 1.

Таблица 1. Кратко представяне на включените в комплекта туристически пакети с акцент върху предвидените за посещение забележителности

№	Име на пакета	Забележителности
1	„Благоевград – Древен и вечен“	Квартал „Вароша“, храм „Въведение Богородично“, Мемориал на рода на Гоце Делчев и паметник на майор Иван Павлович Орлински, Регионален исторически музей, парк „Бачиново“ и река Бистрица, Крепост „Римската стена“, Крепост „Церово“, Останки от тракийско-римското селище „Скаптопара“, Камерна опера, Градска художествена галерия, Православен мемориален кръст „Памет и вяра“
2	„Благоевград – Красотата на природата“	Природен парк „Рилски манастир“, Резерват „Риломанастирска гора“ и Смардливото езеро – най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров, Стобските пирамиди, резерват „Парангалица“, Скално образувание „Момина скала“, Коматински скали, Пещера „Бойчова дупка“
3	„Благоевград – Фестивално забавление“	Фестивал „Франкофоли“ или в други моменти от годината: Благоевград Blues and Jazz Festival, Фестивал на маскарадните и кукерски игри, Тарара-Бумбия, The Brava Fest в село Дъбрава, South West Festival и др.

4	„Благоевград – Образование за интелигентен растеж”	Югозападен университет „Неофит Рилски” с всички негови 8 корпуса, студентски общежития, библиотека и др, Американският университет в България, включително Централната сграда, Студентският кампус и общежитията, Колеж по туризъм – Благоевград, Езиковата, Математическата и други гимназии в Благоевград, Спортният интернат, Спортните съоръжения на университетите в града и др.
5	„Благоевград – Впусни се в приключение”	Рафтинг по река Струма, Конен клуб „Фортуна”, Въжен парк „Бачиново” и др.
6	„Благоевград – Ела, опознай и се влюби” – двудневен	Стобски пирамиди, Православен мемориален кръст „Памет и вяра”, Местността „Заева поляна“, резерват „Парангалица”, Крепост “Скаптопара”, Картинг писта „Благоевград“
7	„Благоевград – Ела, опознай и се влюби” – тридневен	Природен парк „Рилски манастир”, Резерват „Риломанастирска гора” и Смардливото езеро – най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров, Квартал „Вароша”, храм „Въведение Богородично”, Мемориал на рода на Гоце Делчев и Паметник на майор Иван Павлович Орлински, Аква-парк Благоевград, Конен клуб „Фортуна”, Парк „Бачиново”, Зоологическа градина – Благоевград

4.1. Пакет: „Благоевград – Дрвен и вечен” (Фиг. 1)

Продължителност: 2 дни, 1 нощувка

Сезонност: Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: пролет, лято и есен.

Целеви групи: Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към богатата история на региона. Подходящ е за малки и големи групи от всякакви възрасти. Историческите беседи се осъществяват по предварителна уговорка.

Фиг.1. Туристически пакет „Благоевград – Дрвен и вечен” с колаж от включените в него забележителности. Източник: *Авторите*

План на маршрута:

Ден 1

10:00 – 10:30 - Пристигане и настаняване в хотел в Благоевград

11:00 – 12:00 - Разглеждане на квартал „Вароша”. В него могат да се видят тесни калдъръмени улички, уникална архитектура, разнообразни занаяти и исторически паметници. Посещение на храм „Въведение Богородично”, намиращ се в квартал „Вароша”. В тази църква е било създадено първото килийно училище в Благоевград. В двора на църквата се издига мемориал на рода на Гоце Делчев и

паметник на майор Иван Павлович Орлински, тъй като името му се свързва с освобождаването на Благоевград от турско робство.

12:00 – 13:00 - Обяд в механа с традиционна кухня

13:15 – 14:00 - Разглеждане на Регионален исторически музей – Благоевград.

Тук може да се научи историята на града и на цяла Югозападна България, както и за тяхната природа. В експозициите могат да се видят артефакти, разположени по зали от Праистория и Античност, Средновековие, Църковно-просветни борби и революционно движение, Етнография, Изкуство, Скаптопара-Горна Джумая-Благоевград-градът и неговите жители.

14:30 – 16:30 - Разходка из парк „Бачиново”. Намира се съвсем близо до квартал „Вароша”. Простира се покрай река Бистрица. По дължината на 3-километрова алея са разположени детски площадки, заведения, аквапарк и закрит басейн. В края на алеята има изкуствено езеро, което се пълни с вода от река Бистрица. Предлага възможност за каране на водно колело и зорб топки.

17:00 – 20:00 – Свободно време

20:00 - Вечеря

Ден 2

09:00 – 10:00 – Закуска и напускане на хотела

10:00 – 10:30 - Трансфер до гр. Симитли

10:30 – 11:00 - Посещение на Крепост „Римската стена”. Намира се на 2.87 km североизточно по права линия от центъра на град Симитли. Укреплението има неправилна триъгълна форма с максимални размери 50x20 m и площ от 0.6 дка. Добре са запазени части от северната стена, като на места достига до 2 m.

11:10 – 11:30 - Трансфер до село Церово

11:30 – 12:00 - Посещение на Крепост „Церово”, която е антична, късноантична и средновековна крепост. Намира се на едноименното възвишение, на 2.37 км югозападно по права линия от центъра до село Церово. Крепостта е разположена на скалист рид със стръмни склонове, намиращ се на левия бряг на река Струма.

12:00 – 12:30 - Трансфер до Благоевград

13:00 – 14:00 – Обяд в Благоевград

14:00 – 14:30 – Посещение на останките от предполагаемото тракийско-римско селище „Скаптопара“ на десния бряг на река Струма.

15:00 – 15:30 – Посещение на Камерната опера, намираща се в центъра на Благоевград. Тя е единственият в страната професионален музикално – сценичен институт, който работи в областта на малката оперна форма.

15:30 – 16:30 - Разглеждане на Градска художествена галерия. Много общи, регионални, групови и самостоятелни изложби се организират в тези зали. Могат да се видят произведения на едни от най-големите български художници като Димитър Киров, Мария Столарова, Георги Божилов-Слона, Светлин Русев, Владимир Пешев. Също така са излагани и произведения на световни майстори.

16:30 – 17:00 - Посещение на **Православен мемориален кръст „Памет и вяра”**, намиращ се в местността „Заева поляна“ на хълма над квартал „Вароша” в град Благоевград. До мястото се достига лесно по обозначена отбивка от асфалтовия път. Мястото е едно от християнските места на вярата и местата свързани със Света Троица. Гледката от там е зашеметяваща, а построеният кръст се издига величествено на 38 м височина.

4.2. Пакет: „Благоевград – Красотата на природата”(Фиг. 2)

Продължителност: 2 дни, 1 нощувка

Сезонност: Пакетът може да се реализира целогодишно. Най-подходящ сезон за провеждане: късна пролет, лято и ранна есен.

Целеви групи: Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към природната красота на региона.

Фиг.2. Туристически пакет „Благоевград – Красотата на природата“ с колаж от включените в него забележителности. Източник: *Авторите*

План на маршрута:

Ден 1

09:00 – Пристигане и настаняване в хотел в Благоевград

10:00 – 10:45 - Трансфер до Природен парк „Рилски манастир“, намиращ се на територията на община Рила. Разглеждане на природната красота, включително резерватът „Риломанастирска гора“ и Смердливото езеро – най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров. То е свързано с много легенди за Св. Иван Рилски, основател на Рилският манастир, намиращ се в сърцето на парка.

12:30 – Обяд в град Рила

13:30 – 14:00 - Трансфер до Стобски пирамиди, източно от село Стоб. Наблюдение на величествени скални пирамиди с различна височина и цвят, вариращ от светложълто до тъмнокафяво и червено.

15:00 – 16:30 - Трансфер до резерват „Парангалица“. Разходка из резервата, където могат да се видят една от най-величествените вековни иглолистни гори на Рила и видове висши растения – реликти и ендемити, включени в Червената книга. Резерват „Парангалица“, най-старият обявен типично горски резерват в България, служи като еталон за опазване на вековни девствени смърчови гори и богато биоразнообразие, подчертавайки потенциала му за развитие на устойчив туризъм като бъдещ биосферен парк в рамките на Национален парк „Рила“ (Кирилов, 2023).

18:00 – 19:00 - Трансфер до Благоевград

20:00 – Вечеря

Ден 2

8:00 – 09:00 – Закуска

9:00 – 10:00 – Напускане на хотела

10:00 – 10:30 - Трансфер до Скално образувание „Момина скала“, намираща се в околностите на село Железница, на 4 км от град Симитли. Представлява монолитна гранитна скала, която наподобява кула, свързана с легенда.

12:00 – 13:00 – Обяд в село Крупник

13:00 – 14:00 - Трансфер до Коматински скали, намиращи се до българо-македонската граница до село Брестово. Наблюдение на този скален масив, представляващ импозантен скален венец, достигащ 100 м височина.

15:00 – 16:30 Трансфер до село Логодаж

16:30 – 17:30 Посещение на Пещера „Бойчова дупка”, богата на разнообразни карстови образувания. Тя е в списъка на защитените обекти в България. Състои се от 3 зали, като във всяка зала могат да се видят уникални образувания.

4.3. Пакет: „Благоевград – Фестивално забавление” (Фиг. 3)

Продължителност: 2 дни, 1 нощувка

Сезонност: Пакетът може да се реализира в зависимост от датите на провеждане на фестивалите.

Фиг.3. Туристически пакет „Благоевград – Фестивално забавление”. Моменти от магията на международния фестивал „Франкофоли“ на местната сцена. Източник: *Авторите*

Целеви групи: Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към фестивални забавления. Подходящ е за малки и големи групи от всякакви възрасти.

Повечето фестивали в Благоевград са със свободен вход. За големите събития Общината осигурява допълнителни паркоместа, като затваря временно за движение някои улици, за удобство на гостите на града.

План на маршрута:

Ден 1

12:00 - Пристигане и настаняване в хотел

13:00 – 14:00 - Обяд

14:00 – 18:30 - Свободно време

19:00 - Начало на Франкофоли

01:00 - Край на фестивала и връщане в хотела

Ден 2

09:00 – 10:00 - Закуска

11:00 - Напускане на хотела

4.4. Пакет – „Благоевград – Образование за интелигентен растеж” (Фиг. 4)

Продължителност: 2 дни, 1 нощувка

Сезонност: Пакетът се реализира в началото на месец септември

Целеви групи: Пакетът е насочен към български и чуждестранни ученици и техните родители, проявяващи интерес към следгимназиално обучение.

Фиг.4. Туристически пакет „Благоевград – Образование за интелигентен растеж“ с колаж от включените в него забележителности. Източник: *Авторите*

План на маршрута:

Ден 1

11:00 – 12:00 – Пристигане и настаняване в хотел

12:00 – 13:00 – Обяд

13:00 – Посещение на Югозападен университет „Неофит Рилски“. Развеждане из първи корпус. Показване на университетската библиотека, центъра „Кариерно развитие“ и спортните комплекси. Университета разполага с открита спортна база, покрита база и спортен комплекс. Факултетите са 9 на брой – Правно-исторически, Природо-математически, Стопански, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“, Факултет по педагогика, Филологически факултет, Философски, Факултет по изкуствата и технически факултет. Показване на студентските общежития, които се намират в близост до университета.

Показване на местоположението на различните корпуси.

16:00 – Посещение на Колеж по туризъм. Тук се осъществява обучение по следните специалности: „Организация и управление на хотели и ресторанти“, „Организация и управление на туристическото обслужване“, „Туристическа анимация и екскурзоводство“ и „Бизнес и администрация“.

17:00 – 20:00 – Свободно време

20:00 – Вечеря

Ден 2

10:00 – 11:00 – Закуска

11:30 – Посещение на Американски университет в България, който се намира на центъра на Благоевград. Разглеждане на сградата и представяне на възможните специалности за изучаване - Бизнес администрация, Компютърни науки, Икономика, Европейистика, История и цивилизации, Информационни системи, Журналистика и масови комуникации, Литература, Математика, Политически науки и международни отношения, Индивидуално планирана специалност.

13:00 – Посещение и разглеждане на общежитията на Американския университет и обяд в заведението, намиращо се в парка до общежитията.

Фиг.5. Туристически пакет „Благоевград – Впусни се в приключение” с колаж от включените в него забележителности. Източник: *Авторите*

4.5. Пакет – „Благоевград – Впусни се в приключение” (Фиг. 5)

Продължителност: 2 дни, 1 нощувка

Сезонност: Най-подходящ сезон за провеждане: лято.

Целеви групи: Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към спортни и екстремни преживявания.

План на маршрута:

Ден 1

11:00 – 12:00 – Пристигане и настаняване в хотел

12:00 – Трансфер до Рафтинг кемп, намиращ се на 12 км от Благоевград. Той предлага спускания по река Струма по най-дългото рафтинг трасе – 12 км. Разполага с множество бързеи с различна трудност и профил и се изминава за около 2 часа.

16:00 – Връщане в Благоевград

До 20:00 – Свободно време

20:00 – Вечеря

Ден 2

09:00 – 10:00 – Закуска

10:30 – Посещение на Конен клуб „Фортуна”. За тези, които искат да се насладят на чист въздух, езда и почивката след нея, Конен клуб „Фортуна” предлага възможност за езда на манеж и свободна езда, самостоятелно или с учител; организирани турове за групи от 3-7 ездача, придружавани от квалифициран инструктор, от няколко часа до цял ден.

14:00 – 16:00 – Посещение на Въжен парк „Бачиново“. Има съоръжения за всички възрасти – от най-малките до най-големите приключенци, под надзора на квалифицирани инструктори и служители. Забавлението е гарантирано.

4.6. Пакет: „Благоевград – Ела, опознай и се влюби” – двудневен (Фиг. 6)

Продължителност: 2 дни, 1 нощувка

Сезонност: Пакетът може да се реализира през лятото.

Целеви групи: Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към историята, красотата и забавленията на региона. Подходящ е за малки и големи групи.

Фиг.6. Туристически пакет „Благоевград – Ела, опознай и се влюби“ – двудневен, с колаж от включените в него забележителности. Източник: *Авторите*

План на маршрута:

Ден 1

11:00 - Пристигане и настаняване в хотел

12:00 - Обяд

13:00 – 13:30 - Трансфер до Стобски пирамиди, източно от село Стоб.

Наблюдение на величествени скални пирамиди с различна височина и цвят, вариращ от светложълто до тъмнокафяво и червено.

15:30 – 16:00 - Трансфер до Благоевград

16:30 – 17:30 - Посещение на Православен мемориален кръст „Памет и вяра“, намиращ се в местността „Заева поляна“ на хълма над квартал „Вароша“ в град Благоевград. До мястото се достига лесно по обозначена отбивка от асфалтовия път. Мястото е едно от християнските места на вярата и местата свързани със Света Троица. Гледката от там е зашеметяваща, а построеният кръст се издига величествено на 38 м височина.

18:00 – 20:00 - Свободно време

20:00 - Вечеря

24:00 - Посещение на нощен клуб

Ден 2

09:00 - Закуска

10:00 - Напускане на хотела

10:30 – 11:30 - Трансфер до резерват „Парангалица“. Разходка из резервата, където могат да се видят една от най-величествените вековни иглолистни гори на Рила и видове висши растения – реликти и ендемити, включени в Червената книга.

13:00 – 14:00 - Трансфер до Благоевград

14:00 – 15:00 - Обяд

15:00 – 16:30 - Посещение на Крепост “Скаптопара”, представляваща

Тракийска и антична крепост Градище или Картинг за всички почитатели на адреналина и бързите скорости.

17:00 - Напускане на Благоевград

Фиг.7. Туристически пакет „Благоевград – Ела, опознай и се влюби“ – тридневен, с колаж от включените в него забележителности. Източник: Авторите

4.7. Пакет: „Благоевград – Ела, опознай и се влюби“ – тридневен (Фиг. 7)

Продължителност: 3 дни, 2 нощувка

Сезонност: Пакетът може да се реализира през лятото.

Целеви групи: Пакетът е насочен към български и чуждестранни туристи, проявяващи интерес към историята, красотата и забавленията на региона. Подходящ е за малки и големи групи.

План на маршрута:

Ден 1

11:00 - Пристигане и настаняване в хотел в Благоевград

12:00 – 13:00 - Обяд

13:00 – 13:50 - Трансфер до Природен парк „Рилски манастир“, намиращ се на територията на община Рила. Разглеждане на природната красота, включително резерватът „Риломанастирска гора“ и Смядливото езеро – най-голямото ледниково езеро на Балканския полуостров. То е свързано с много легенди за Св. Иван Рилски, основател на Рилският манастир, намиращ се в сърцето на парка.

16:00 – 16:30 - Трансфер до Благоевград

17:00 – 18:00 - Разглеждане на квартал „Вароша“. В него могат да се видят тесни калдъръмени улички, уникална архитектура, разнообразни занаяти и исторически паметници. Посещение на храм „Въведение Богородично“, намиращ се в квартал „Вароша“. В тази църква е било създадено първото килийно училище в Благоевград. В двора на църквата се издига мемориал на рода на Гоце Делчев и паметник на майор Иван Павлович Орлински, тъй като името му се свързва с освобождаването на Благоевград от турско робство.

18:00 – 20:00 - Свободно време

20:00 - Вечеря

Ден 2

08:30 Закуска

10:00 Посещение на Аква-парк Благоевград или Конен клуб „Фортуна“. На Аква-парка посетителите могат да релаксират и забавляват. Могат да ползват басейн с олимпийски размери, детски водни съоръжения (мини-ролба), скоростни пързалки ("Камикадзе", "Ролба" и "Тройната"), басейн с вълни и декоративен водопад.

За тези, които искат да се насладят на чист въздух, езда и почивката след нея, Конен клуб „Фортуна“ предлага възможност за езда на манеж и свободна езда,

самостоятелно или с учител; организирани турове за групи от 3-7 ездача, придружавани от квалифициран инструктор, от няколко часа до цял ден.

18:00 - Връщане в хотела

20:00 - Вечеря в механа

24:00 - Посещение на нощен клуб

Ден 3

09:00 – 10:00 - Закуска

10:30 - Напускане на хотела

11:00 – 13:00 - Посещение на Парк „Бачиново”. Простира се покрай река Бистрица. По дължината на 3-километрова алея са разположени детски площадки, заведения, аква-парк и закрит басейн. В края на алеята има изкуствено езеро, което се пълни с вода от река Бистрица. Предлага възможност за каране на водно колело и зорб топки.

13:00 – 14:00 - Обяд в заведение по алеята

14:30 – 15:30 - Посещение на Зоологическа градина – Благоевград. В него има над 300 обитатели, сред които както видове, срещани в балканските ширини, така и екзотични животни.

16:00 Напускане на Благоевград

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработването и внедряването на тези туристически пакети ще доведе до редица ползи за град Благоевград и всички туристи. От направената разработка се налагат следните изводи:

- Внедряването на туристически пакети ще доведе до икономически ползи, които предвиждат повече приходи за Благоевград от туризъм, повишаване интереса към града като туристическа дестинация, извън служебните пътувания.

- Българските и чуждестранните туристи ще се обогатят с културни познания.

- Образователните ползи са, че града ще стане по-популярен, по-добре познат, още по-интересен, което може да повлияе при вземането на решения у младите да продължат средното си и висше образование в град Благоевград. Дава възможност за повече кандидати.

- Туристическият пакет може да бъде видоизменян, съчетаван с други туристически програми, може да бъде част от друг, по-голям маршрут – регионален или национален, като той да представлява една спирка от тях, което довежда до големи възможности за посетителите на Благоевград.

- Работата по темата може да продължи, а настоящата разработка е един добър фундамент за бъдещо надграждане на резултатите.

- Целта на настоящата разработка е изпълнена – създаването на туристически пакет „Благоевград”, и оттук нататък следват мерки по популяризирането ѝ, за да бъде изпълнена и другата главна задача, а именно постигането на практически ползи от този научен труд.

Готовите пакети ще бъдат разпространени сред местните медии, ще бъдат представени на Информационния център в Благоевград, ще бъдат изпратени на туристически оператори в региона и страната с подходящ снимков материал.

В бъдеще туристическите пакети за Благоевград могат да бъдат допълнени с иновативни решения, базирани на дигитализацията и устойчивостта. Създаването на виртуални турове и интерактивни платформи ще позволи на потенциалните посетители да се запознаят с дестинацията предварително, като същевременно намалят екологичния отпечатък от пътуванията. Освен това, внедряването на приложения за мобилни устройства, предлагащи персонализирани маршрути и

информация в реално време, ще повиши удобството за туристите. В контекста на устойчивото развитие, интегрирането на зелени практики, като използването на електрически транспорт и подкрепата на местни производители, ще затвърди Благоевград като модел за отговорен и иновативен туризъм.

ЛИТЕРАТУРА

- Bike Ventures. Available at: <http://bike-ventures.com/bg/blago-enduro-2/>
- Carlson, A., & West, D. (2015). Cultural Heritage and Sustainable Tourism Development: Strategies for Urban Growth. *Journal of Tourism Studies*, 18(3), 45-60.
- Ivanova, R., & Georgiev, P. (2019). Regional Tourism and Community Development: Opportunities and Challenges. *Sustainable Tourism Review*, 7(2), 89-104.
- Karadzhev, V., & Kirilov, S. (2023). Virtual Horizon – Unveiling the Ecological Impact of Virtual Tourism. *Journal Pirinski Knizhovni Listi*, 14, 38-49. Available at: <http://cotur.bg/wp-content/uploads/2024/01/Пирински-книжовни-листи---2023.pdf>
- Nikolov, T. (2021). Innovative Marketing in Small Town Tourism: Case Studies from Eastern Europe. *Tourism Management Perspectives*, 11(1), 12-25.
- Patarchanov, Pl. (2012) Role and Place of Alternative Tourism Development in Mountain Areas. *Journal of Settlements and Spatial Planning*. Special Issue 1/2012 ISSN-L: 2069-3419. 149-155.
- Patarchanov, Pl., E. Patarchanova. (2012). Contemporary Theoretical and Methodological Aspects of the Studies and Development Models of Peripheral Areas. *Journal of Settlements and Spatial Planning*. Special Issue 3/2014 ISSN-L: 2248-2199.
- Stavrova, E., Zlateva, D. & Pinelova, L. (2021). BUSINESS MODELS OF THE PLATFORM ECONOMY (IN THE CONTEXT OF MARKETING, FINANCE AND TOURISM), *Macedonian International journal of Marketing*, issue 14, Retrieved from: <http://mzmarketing.org/wp-content/uploads/2022/04/UDK-14-115-126.pdf>
- View Blagoevgrad. Available at: <http://viewblagoevgrad.com>.
- Български крепости. Available at: <http://www.bulgariancastles.com/bg/node/1335>
- Георгиев, Г. (1993). Национални и природни паркове и резервати в България. София: Наука и изкуство.
- Кирилов, С. (2023). Екологосъобразен туризъм в района на резерват „Парангалица“, XXXII International Conference "Management and Quality" - June 29 and 30, 2023, Sofia, Bulgaria, P.p. 206-213
- Областен информационен център – Благоевград
Общински план за развитие на община Благоевград 2014–2020.
- Патарчанов, Пл. (2011). Алтернативният туризъм в планинските селища на Западните Родопи. Сборник доклади от научна конференция “Възможности и проблеми за развитието на алтернативни форми на туризъм в малките селища на страната”, ВУЗК, Пловдив, ISBN 978-954-9498-62-2, P.p. 43-58
- Патарчанова, Ем. (2011) Географска среда – алтернативен туризъм – човешко здраве: една добра практика, Сборник на VIII конгрес по медицинска география, 28-29.10.2010, Изд. Фармуниверс плюс ООД, София, 75-82.
- Опознай България. <https://opoznai.bg>.
- Рафтинг. <http://rafting.bg/rafting-struma/>.
- Конен клуб Фортуна. <http://www.fortune.olympos-99.com>